

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI, GIPERTONIYA, YURAK XURUJI

Asilbek Luqmonov Usmon o'g'li

Alfraganus University Tibbiyot fakulteti
davolash ishi yo'nalishi 5-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17225049>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada yurak-qon tomir kasalliklari, ayniqsa gipertoniya va yurak xuruji (miokard infarkti)ning kelib chiqish sabablari, klinik belgilari, asoratlari va ularning profilaktikasi hamda davolash usullari tahlil qilinadi. Yurak-qon tomir tizimi bugungi kunda dunyo aholisida o'limning eng yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzi, muntazam tibbiy ko'rik va to'g'ri ovqatlanish ushbu kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются сердечно-сосудистые заболевания, особенно гипертония и инфаркт миокарда, их причины возникновения, клинические проявления, осложнения, а также методы профилактики и лечения. Сердечно-сосудистая система на сегодняшний день является одной из ведущих причин смертности среди населения мира. Результаты исследования показывают, что здоровый образ жизни, регулярные медицинские осмотры и правильное питание играют важную роль в профилактике данных заболеваний.

ANNOTATION: This article analyzes cardiovascular diseases, particularly hypertension and myocardial infarction, focusing on their causes, clinical manifestations, complications, and methods of prevention and treatment. The cardiovascular system remains one of the leading causes of mortality worldwide. The study results indicate that a healthy lifestyle, regular medical check-ups, and proper nutrition play a crucial role in preventing these diseases.

KALIT SO'ZLAR: yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya, yurak xuruji, profilaktika, sog'lom turmush tarzi.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инфаркт миокарда, профилактика, здоровый образ жизни.

KEYWORDS: cardiovascular diseases, hypertension, heart attack, prevention, healthy lifestyle.

Kirish.

Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) dunyo miqosida eng ko'p uchraydigan va o'limga olib keluvchi kasalliklar sirasiga kiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 18 milliondan ortiq odam aynan yurak-qon tomir tizimi bilan bog'liq kasalliklar tufayli vafot etadi. Bu kasalliklarning eng keng tarqalgan turlaridan biri – gipertoniya, ya'ni arterial qon bosimining me'yordan yuqori bo'lishi, hamda yurak xuruji (miokard infarkti) hisoblanadi.

Mazkur maqola ushbu kasalliklarning sabablari, rivojlanish mexanizmi va oldini olish yo'llarini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Asosiy qism.

Gipertoniya: sabablari va rivojlanish mexanizmi.

Gipertoniya — qon bosimining 140/90 mmHg va undan yuqori ko'tarilishi bilan kechadigan surunkali kasallikdir.

Asosiy sabablari quyidagilar:

Genetik moyillik;

Stress va asabiy zo'riqish;

Noto'g'ri ovqatlanish (tuz va yog'ning ortiqcha iste'moli);

Semizlik va gormonal buzilishlar;

Jismoniy faollikning yetishmasligi.

Rivojlanish mexanizmi: arterial qon tomirlari torayishi va ularning elastikligini yo'qotishi tufayli yurak ko'proq kuch bilan qon haydashga majbur bo'ladi. Bu esa yurak mushaklarining zo'riqishiga va kelajakda yurak yetishmovchiligi rivojlanishiga olib keladi.

Yurak xuruji (miokard infarkti) va uning oqibatlari.

Yurak xuruji — yurak mushaklarining bir qismi qon bilan yetarlicha ta'minlanmaganda kelib chiqadigan xavfli holatdir.

Asosiy belgilari:

Kuchli ko'krak qafasidagi og'riq;

Nafas qisishi va terlash;

Qon bosimining keskin o'zgarishi;

Bo'shashish va hushdan ketish.

Yurak xuruji ko'pincha ateroskleroz — qon tomirlarida xolesterin blyashkalari to'planishi natijasida yuzaga keladi.

Davolanmasa, bu holat yurakning doimiy yetishmovchiligiga, hatto o'limga olib kelishi mumkin.

Profilaktika va davolash yo'llari.

Profilaktika yurak-qon tomir kasalliklarini kamaytirishda eng muhim omildir. Quyidagi tavsiyalar ayniqsa samaralidir:

Tuz va yog'li ovqatlarni cheklash;

Har kuni 30 daqiqadan kam bo'lmagan jismoniy mashqlar qilish;

Chekish va spirtli ichimliklardan butunlay voz kechish;

Har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tish;

Stressni boshqarish va psixologik muvozanatni saqlash.

Davolashda esa shifokor tavsiyasiga ko'ra quyidagi usullar qo'llanadi.

Antigipertenziv dorilar (enalapril, losartan va b.);

Qonni suyultiruvchi preparatlar;

Qon lipid darajasini nazorat qiluvchi statinlar;

Zarur bo'lsa, jarrohlik amaliyotlari.

Xulosa.

Yurak-qon tomir kasalliklari, xususan gipertoniya va yurak xuruji bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimi oldidagi eng muhim muammolardan biridir. Bu kasalliklarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarzini shakllantirish, to'g'ri ovqatlanish va muntazam tibbiy nazorat muhim ahamiyatga ega. Davolash esa har bir bemorning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Kardiologiya bo'yicha klinik tavsiyalar, 2024.
2. WHO. Cardiovascular diseases (CVDs) Fact Sheet, 2024.
3. Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. Philadelphia, 2023.

4. Omonov T. Gipertoniya va yurak kasalliklari klinikasi, Toshkent: 2022.
5. European Society of Cardiology. Guidelines for the management of arterial hypertension, 2023.

